

Consmid

CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

ESTRATÉGIAS DE RASTREAMENTO E INTERVENÇÃO PRECOCE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

SCREENING STRATEGIES AND EARLY INTERVENTION IN CHILD DEVELOPMENT

IGOR MARCEL CAFFARENA JORGE 1

FABRICIO RICARDO VALERIO 2

RENAN BARROS BRAGA 3

ANTONIO INACIO DA SILVA 4

MAYSA SILVA CASTELAR COSTA 5

HELOISA BARBOZA GREGÓRIO 6

DAYANE FERNANDES SOUSA 7

ALINE COSTA LOPES 8

MIRNA RIBEIRO FREITAS DE SOUSA 9

VANDELMA LOPES DE CASTRO 10

¹ Médico, Especialista em Pediatria Clínica pelo CAEPP/ICR HCFMUSP, Itápolis, São Paulo, Brasil, drigorcaffarena@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6709-0571>.

² Fisioterapeuta, Pós-graduado em Fisioterapia Hospitalar com ênfase em UTI Adulto e Neonatal, ADFIS Assistência Domiciliar em Fisioterapia, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, valeriofabricio@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-5071-4055>.

³ Enfermeiro, Especialista em Enfermagem pela Faculdade dos Carajá, Marabá, Pará, Brasil, renanbarros33@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8194-3024>.

⁴ Enfermeiro, Especialista em Saúde da Criança e Adolescente, Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, Maceió, Alagoas, Brasil, neo_antonio@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-8729-1214>.

⁵ Graduanda de Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, Brasil, maysacastelar@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-5811-9871>.

⁶ Médica Veterinária, Mestranda em Ciência Animal, Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil, helogregorio4@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5966-2813>.

⁷ Pós-graduada em Neuropsicologia, Empresa Maranhense de Serviço Hospitalares (EMSERH), São Luís, Maranhão, Brasil, dayanef.cruz16@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-6809-6873>.

⁸ Doutoranda Em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, enfermeiraalinecosta@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-0595-5225>.

⁹ Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina, Piauí, Brasil, mirnafreitas@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-2868-2300>.

¹⁰ Mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Pará, Chapadinha, Maranhão, Brasil, vandelmacastro@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6822-2548>.

RESUMO

Introdução: O neurodesenvolvimento infantil, essencial para a autonomia, pode ser afetado por atrasos psicomotores indicativos de possíveis danos no sistema nervoso. Intervenções precoces são fundamentais para promover competências diante da influência de fatores biológicos, ambientais e sociais. **Objetivo:** Analisar as estratégias de rastreamento e intervenção precoce no desenvolvimento infantil. **Metodologia:** Refere-se a uma ampla revisão integrativa da literatura, realizada em 2024 segundo as consultas às bases de dados LILACS e MEDLINE. **Resultados e Discussão:** Este estudo abordou a importância das estratégias de rastreamento para identificar sinais precoces de atrasos no desenvolvimento infantil e suas implicações na intervenção precoce. Foram discutidas diversas abordagens, como consultas de saúde infantil, visitas domiciliares e testes de triagem, que permitem a detecção precoce de alterações no desenvolvimento. Destacou-se a relevância da presença dos familiares durante essas interações, permitindo um acompanhamento mais próximo do desenvolvimento da criança. Além disso, foram apresentadas evidências sobre o impacto positivo de programas de intervenção precoce na linguagem, desenvolvimento motor e cognitivo das crianças, bem como no fortalecimento das habilidades parentais. No entanto, se faz necessário a realização de mais pesquisas para avaliar a eficácia de diferentes estratégias de rastreamento, considerando os determinantes sociais no acesso aos serviços de saúde e o impacto a longo prazo das intervenções precoces no desenvolvimento infantil. **Conclusão:** Recomenda-se a realização de futuros estudos para examinar a ação dessas intervenções em diferentes contextos e populações, visando aprimorar ainda mais os resultados e garantir o bem-estar infantil.

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Desvios do Desenvolvimento Infantil; Monitoramento.

ABSTRACT

Introduction: Child neurodevelopment, which is essential for autonomy, can be affected by psychomotor delays that indicate possible damage to the nervous system. Early intervention is essential to promote skills in the face of the influence of biological, environmental and social factors. **Objective:** Analyze screening strategies and early intervention in child development. **Methodology:** This is a wide-ranging integrative literature review carried out in 2024 using the LILACS and MEDLINE databases. **Results and Discussion:** This study looked at the importance of screening strategies to identify early signs of delays in child development and their implications for early intervention. Various approaches were discussed, such as child health consultations, home visits and screening tests, which allow for the early detection of developmental alterations. The importance of the presence of family members during these interactions was highlighted, allowing closer monitoring of the child's development. In

addition, evidence was presented on the positive impact of early intervention programs on children's language, motor and cognitive development, as well as on strengthening parenting skills. However, further research is needed to assess the effectiveness of different screening strategies, taking into account the social determinants of access to health services and the long-term impact of early interventions on child development. **Conclusion:** Future studies are recommended to examine the action of these interventions in different contexts and populations, in order to further improve the results and ensure child well-being.

Keywords: Child Development; Deviations in Child Development; Monitoring.

INTRODUÇÃO

O neurodesenvolvimento é um processo contínuo de adquirir habilidades psicomotoras e comportamentais, essenciais para alcançar autonomia. Abrange quatro áreas-chave: postura e motricidade, visão e habilidades motoras finas, audição e linguagem, e comportamento e adaptação social. Assimetrias significativas entre essas áreas podem indicar patologia (Belinha; Castelo; Vicente, 2022).

Por sua vez, o atraso do desenvolvimento psicomotor (ADPM) refere-se a uma discrepância entre a idade cronológica e o desenvolvimento comportamental antes dos cinco anos. O atraso global do desenvolvimento psicomotor (AGDPM) indica essa discrepância em pelo menos duas áreas. A gravidade do atraso sugere uma possível causa orgânica, como danos no sistema nervoso central (Belinha; Castelo; Vicente, 2022).

À medida que o desenvolvimento infantil resulta da interação entre fatores biológicos, ambientais e sociais, esses podem determinar proteção ou risco e resultar em variadas trajetórias de desenvolvimento. É crucial realizar o rastreamento e a intervenção precoces para abordar as dificuldades e promover as competências das crianças (Costa, 2023).

Torna-se evidente que a exposição a fatores de risco durante o período pré-natal e na primeira infância afeta tanto a estrutura quanto a função cerebral, influenciando o desenvolvimento das crianças e suas trajetórias futuras. No entanto, é importante destacar que esse processo é dinâmico e suscetível a ser modulado por diversos estímulos externos (Delgado *et al.*, 2020).

Investigar e discutir estratégias eficazes de rastreamento e intervenção precoce de atrasos no desenvolvimento infantil é fundamental para promover o desenvolvimento saudável e o bem-estar de todas as crianças. Esta pesquisa tem o potencial de fornecer *insights*

valiosos que visam informar intervenções voltadas para a promoção do desenvolvimento infantil em nossa sociedade.

Por fim, o objetivo deste estudo é analisar as estratégias de rastreamento e intervenção precoce no desenvolvimento infantil.

METODOLOGIA

Nesta abordagem, foi empregado um estudo de análise integrativa da literatura, visando ordenar, sistematizar e incorporar estudos com diversas abordagens metodológicas. Essa estratégia facilita a agregação e combinação de dados teóricos e empíricos, promovendo uma compreensão mais abrangente do objeto de estudo (Alves *et al.*, 2022).

A questão norteadora desta revisão integrativa da literatura será formulada em consonância com a estratégia PICO - População, Interesse, Contexto. Assim, foi concebida a seguinte questão: "Quais as estratégias de rastreamento e intervenção precoce no desenvolvimento infantil?"

A coleta de dados foi conduzida por meio de uma busca avançada de artigos científicos na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE)*. Para direcionar a pesquisa dos estudos nas bases de dados pertinentes, foram empregados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) "Desenvolvimento Infantil" AND "Desvios do Desenvolvimento Infantil" AND "Monitoramento", bem como suas equivalentes em inglês e espanhol.

Os critérios de inclusão e exclusão foram determinados com base na seleção de artigos publicados nos últimos 5 anos, compreendendo o período de 2019 a 2024, em idiomas como português, inglês e espanhol, desde que tratem do tópico proposto e sejam identificados por meio das buscas utilizando os descritores específicos. Artigos anteriores a 2019, aqueles sem acesso ao texto completo e aqueles que não abordam diretamente o tema em questão foram excluídos. Foram encontrados no total 47 artigos e, após uma leitura crítica, 6 foram selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo são apresentados através de uma tabela, seguidos por uma análise abrangente dos dados obtidos associados ao tema proposto, conforme demonstrado na **Tabela 1**.

Tabela 1 – Síntese dos artigos analisados, com o nome do artigo, autor, ano de publicação e conclusão.

ARTIGO	AUTORES/ ANO	CONCLUSÃO
Collaborative Home-Visit Program for Young Children With Motor Delays in Rural Taiwan: A Pilot Randomized Controlled Trial.	(Hsieh <i>et al.</i> , 2020)	Os programas colaborativos de visitas domiciliares baseados na Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), Incapacidade e Saúde têm demonstrado eficácia, com foco principal na família, para crianças com atrasos motores.
Computational Modeling of Interventions for Developmental Disorders	(Thomas <i>et al.</i> , 2019)	O processo de desenvolvimento é caracterizado por cascatas complexas e interativas, influenciada por efeitos temporais e por plasticidade, que oferece oportunidades de compensação. Com isso, os progressos em modelos mecanicistas e computacionais dos transtornos do desenvolvimento têm estabelecido fundamentos para investigações sobre intervenções.
Early intervention service intensity and change in children's functional capabilities	(Richardson <i>et al.</i> , 2020)	Diversos fatores impactam a intensidade dos serviços, especialmente as características individuais das crianças. A capacidade de atividade de uma

		criança pode ser avaliada com base em suas competências e habilidades em um contexto cotidiano, influenciada por fatores externos, podendo abranger intervenções de reabilitação e terapias de desenvolvimento.
Evidências de validade do teste informatizado para avaliação das funções executivas	(Elage; Seabra, 2023)	A avaliação das funções executivas (FE) em crianças ainda é uma questão em aberto no contexto nacional. Tradicionalmente, as FE têm sido avaliadas por meio de testes de desempenho, embora outras abordagens tenham sido propostas para complementar o processo de avaliação, como escalas direcionadas a pais ou professores, tarefas ecológicas e funcionais.
Monitoramento eletrofisiológico do sistema auditivo central em crianças nascidas pequenas para a idade gestacional	(Angrisani <i>et al.</i> , 2020)	A avaliação eletrofisiológica, quando combinada com a avaliação comportamental, pode potencialmente oferecer informações significativas sobre a maturação do sistema auditivo e o desenvolvimento das habilidades de processamento das informações acústicas.
Test of Infant Motor Performance for Infants in Brazil:	(Dos Santos Chiquetti; Valentini, 2020)	O Teste de Habilidades Motoras Infantis (TIMP) é sensível para detectar diferenças no

Unidimensional Model, Item Difficulty, and Motor Function	desempenho motor de bebês, sendo essencial para intervir de forma adequada e favorecer seu desenvolvimento.
---	---

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Conforme dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 12% das crianças brasileiras com até cinco anos de idade apresentam suspeita de atraso no desenvolvimento, não manifestando os comportamentos e habilidades esperados para essa faixa etária. Além disso, ressalta-se a relevância da presença dos familiares ao lado da criança durante as visitas à Unidade Básica de Saúde (UBS), para que juntamente aos profissionais de saúde possam acompanhar adequadamente o desenvolvimento infantil (Brasil, 2023).

Contudo, o transtorno do neurodesenvolvimento causa impacto adverso tanto nas crianças afetadas quanto em seus familiares, afetando o desempenho diário e escolar e resultando em repercussões emocionais e comportamentais. A realização periódica de triagens permite o diagnóstico precoce, possibilitando intervenções adequadas e reduzindo os riscos de sequelas a longo prazo (Afonso, 2020).

O programa de visita domiciliar (VD) objetiva estabelecer um vínculo significativo entre visitador e cuidador, proporcionando melhorias notáveis no desenvolvimento infantil, conforme indicado por Siqueira *et al.* (2022). Observaram-se avanços na linguagem, desenvolvimento motor e cognitivo, especialmente em meninos, com destaque para crianças de 12 meses. Os recém-nascidos participantes mostraram uma boa capacidade regulatória. Assim, o programa fortaleceu as habilidades parentais e ofereceu conhecimentos adicionais sobre saúde e bem-estar infantil (Hilário *et al.*, 2022).

Além disso, o Brasil direciona investimentos significativos para a implementação de programas de VD como parte de suas iniciativas na área da Primeira Infância (PI), incluindo programas como Criança Feliz e Primeira Infância Melhor. Esses esforços são inspirados por experiências internacionais bem-sucedidas, como o *Nurse Family Partnership*, *Minding the Baby* e *Early Head Start* (Hilário *et al.*, 2022).

Em suma, o Programa Nacional de Vigilância de Saúde Infantil e Juvenil preconiza o rastreamento de distúrbios do neurodesenvolvimento durante consultas-chave, proporcionando oportunidades para triagem, avaliação, intervenção e orientação. Destaca-se a relevância da capacitação dos pais nesse processo, visando garantir igualdade de

oportunidades de desenvolvimento para todas as crianças e jovens, independentemente de sua condição socioeconômica (Menezes *et al.*, 2013).

Silva, Britto e Advíncula (2023) ressaltam a importância do Instrumento de Rastreamento da Comunicação de Crianças de 0 a 36 meses (IRC-36) como ferramenta adicional na triagem de bebês com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA). Foi constatado que, embora a avaliação auditiva comportamental tenha produzido resultados compatíveis com a idade em 34 bebês, o IRC-36 identificou 20 bebês com pontuações indicativas de risco. Esses resultados destacam a relevância do IRC-36 na detecção precoce de possíveis riscos ou alterações na linguagem em bebês monitorados para deficiência auditiva

Em contrapartida, visando a compreensão da relação entre as funções executivas em crianças, Elage (2021) conduziu uma análise com 243 crianças de 2 a 6 anos para investigar as funções executivas. Os resultados sugerem que, em crianças pré-escolares, tarefas relacionadas à memória de trabalho e controle inibitório mediam uma única habilidade cognitiva, apesar de variações nas características das tarefas e nos grupos socioeconômicos e de gênero.

Dessa forma, a monitorização, além de ser uma ferramenta crucial de gestão, permite a execução em tempo real no planejamento da assistência, sendo capaz de alcançar resultados eficazes com um aumento nas relações de custo-efetividade e na inclusão de um leque de intervenções oportunas (Lamego; Costa; Antão, 2021).

Adicionalmente, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIP) que é um conjunto coordenado de serviços sob a responsabilidade dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Segurança Social, e da Educação, tem como missão garantir a Intervenção Precoce na Infância (IPI), definida como um conjunto de medidas de apoio nas áreas social, educacional e de saúde (SNIPI, 2024).

Segundo um estudo citado por Neto (2023), uma parcela significativa das crianças atendidas pelo programa de IPI resolveu seus problemas à medida que envelheciam. No entanto, 16% dessas crianças deixaram o programa antes de completarem 36 meses, e mais de um terço (37%) não recebeu serviços de educação especial durante o pré-escolar, enquanto 42% não foram atendidas pela educação especial no jardim de infância.

Por conseguinte, o Teste de Habilidades Motoras Infantis (TIMP) composto por 42 itens de avaliação e divididos em duas seções observam em 13 itens o movimento espontâneo do bebê, enquanto 29 itens avaliam o controle da postura e a movimentação espontânea e

seletiva do recém-nascido, aspectos cruciais para o desenvolvimento motor funcional (Salvagni; Gerzson; Almeida, 2019).

Em consonância, Salvagni, Gerzson e Almeida (2019) conduziram uma avaliação utilizando o TIMP em bebês prematuros moderados. Dos bebês avaliados, 18,2% obtiveram uma classificação indicativa de desenvolvimento motor típico, enquanto 27,3% foram classificados como suspeitos e 54,5% apresentaram desempenho motor abaixo da média. Embora nenhum bebê tenha sido classificado como muito abaixo da média, os resultados ressaltam a eficácia do TIMP na identificação precoce de problemas no desenvolvimento infantil.

Por outro lado durante o estudo, Thomas *et al.* (2019) exploraram o potencial dos modelos conexionistas para transtornos de desenvolvimento, aplicando um conjunto de treinamento enriquecido a todas as redes. Observou-se uma rápida melhoria de 5,6% nos resolvedores em comparação com os persistentes, após 80 épocas de intervenção. Os resultados destacam a eficácia do treinamento enriquecido na melhoria dos modelos de conexão para transtornos de desenvolvimento.

Em virtude disso, uma nova cartilha lançada visa auxiliar no monitoramento do desenvolvimento de bebês com idades entre 2 meses e 5 anos, com o objetivo de ajudar os pais ou responsáveis a identificar possíveis atrasos no desenvolvimento e buscar orientação dos profissionais de saúde para intervir precocemente.

Durante essas faixas etárias, ocorre um período de neuroplasticidade significativa, onde as crianças passam por um rápido desenvolvimento neurológico. No entanto, ao detectar precocemente possíveis atrasos, é possível intervir e até prevenir várias condições de saúde ou identificar patologias diversas.

Portanto, os primeiros cinco anos são críticos para o desenvolvimento neurológico das crianças. O monitoramento cuidadoso pelos pais é essencial para detectar qualquer alteração. É crucial não negligenciar marcos importantes de desenvolvimento, como brincar, aprender, agir, comunicar-se e mover-se, pois influenciam no desenvolvimento futuramente. Se houver preocupações, é importante buscar ajuda profissional rapidamente, e o compartilhamento de informações também é fundamental para entender o desenvolvimento infantil (Araújo; Filiada, 2024).

CONCLUSÃO

As estratégias de rastreamento para identificar sinais precoces de atrasos no desenvolvimento infantil incluem a realização periódica de triagens durante consultas de saúde infantil, o uso de visitas domiciliares para estabelecer proximidade com as famílias e o emprego de ferramentas de triagem adicionais, como o IRC-36 para monitorizar bebês com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva. Essas abordagens possibilitam a detecção precoce de alterações no desenvolvimento, permitindo intervenções adequadas para reduzir os riscos de sequelas a longo prazo.

Os resultados obtidos podem contribuir significativamente para a sociedade, uma vez que a detecção precoce de atrasos no desenvolvimento infantil possibilita a antecipação de medidas adequadas, melhorando assim o prognóstico das crianças afetadas.

Logo, a implementação de programas de visita domiciliar e de rastreamento durante consultas de saúde infantil pode aumentar o acesso a cuidados e intervenções para famílias em situações socioeconômicas desfavoráveis, promovendo assim a equidade no desenvolvimento infantil.

Diante do exposto, é importante investigar os determinantes sociais, econômicos e culturais que influenciam o acesso aos serviços de saúde e o engajamento das famílias na compreensão e nos cuidados de desenvolvimento infantil. Outras áreas de pesquisa podem incluir o desenvolvimento e validação de ferramentas de triagem específicas para diferentes faixas etárias e contextos culturais, bem como a avaliação do impacto no futuro diante das intervenções precoces no desenvolvimento infantil.

REFERÊNCIAS

AFONSO, S. F. A importância da vigilância do neurodesenvolvimento na consulta de saúde infantil e juvenil em Portugal. **Revista Portuguesa de Clínica Geral**, v. 36, n. 2, p. 215–220, 1 mar. 2020.

ALVES, M. R. *et al.* Revisão de literatura e suas diferentes características. Em: **Revisão Bibliográfica: o uso da metodologia para a produção de textos**. [s.l.] Editora Científica Digital, 2022. p. 46–53.

ANGRISANI, R. G. *et al.* Monitoramento eletrofisiológico do sistema auditivo central em crianças nascidas pequenas para a idade gestacional. **Audiology - Communication Research**, v. 25, 2020.

ARAÚJO, L. A. DE; FILIADA, F. M. DE NOSSA. Cartilha de Desenvolvimento 2 meses a 5 anos. **Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Paraibana de Pediatria**, 2024.

BELINHA, F.; CASTELO, T. M.; VICENTE, I. N. Atraso do Desenvolvimento Psicomotor. **Centro do Desenvolvimento da Criança, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra**, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Pesquisa aponta que 12% das crianças brasileiras apresentam suspeita de atraso no desenvolvimento**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/outubro/pesquisa-aponta-que-12-das-criancas-brasileiras-apresentam-suspeita-de-atraso-no-desenvolvimento>>. Acesso em: 24 mar. 2024.

COSTA, A. Atraso Global de Desenvolvimento. **Dissertação do Instituto Superior de Serviço Social do Porto**, 2023.

DELGADO, D. A. *et al.* Avaliação do desenvolvimento motor infantil e sua associação com a vulnerabilidade social. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 27, n. 1, p. 48–56, jan. 2020.

DOS SANTOS CHIQUETTI, E. M.; VALENTINI, N. C. Test of Infant Motor Performance for Infants in Brazil: Unidimensional Model, Item Difficulty, and Motor Function. **Pediatric Physical Therapy**, v. 32, n. 4, p. 390–397, out. 2020.

ELAGE, G. K. C. DE F. Evidências de validade e estudos preliminares de normatização do teste infantil informatizado para avaliação das funções executivas – tafe. **tede.mackenzie**, 2021.

ELAGE, G. K. C. DE F.; SEABRA, A. G. Evidências de Validade do Teste Informatizado para Avaliação das Funções Executivas. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 43, 2023.

HILÁRIO, J. S. M. *et al.* Desenvolvimento infantil e visita domiciliar na primeira infância: mapa conceitual. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, 8 mar. 2022.

HSIEH, Y.-H. *et al.* Collaborative Home-Visit Program for Young Children With Motor Delays in Rural Taiwan: A Pilot Randomized Controlled Trial. **Physical Therapy**, v. 100, n. 6, p. 979–994, 23 jun. 2020.

LAMEGO, L. R. G.; COSTA, P. A. R.; ANTÃO, C. Precocidade da primeira consulta em saúde infantil um estudo comparativo / Early child health consultation a comparative study. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 4, p. 17751–17759, 19 ago. 2021.

MENEZES, B. *et al.* **Saúde Infantil e Juvenil: Programa Nacional**. 2013.

NETO, E. L. M. A importância da implementação dos serviços de Intervenção Precoce na Infância em Angola: um estudo de caso na província da Huila. **Universidade do Minho Instituto de Educação**, 2023.

RICHARDSON, Z. S. *et al.* Early Intervention Service Intensity and Change in Children’s Functional Capabilities. **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**, v. 101, n. 5, p. 815–821, maio 2020.

Consmid

CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

SALVAGNI, K.; GERZSON, L. R.; ALMEIDA, C. S. DE. Avaliação do desenvolvimento motor de recém-nascidos prematuros extremos e moderados em uma unidade de terapia intensiva neonatal. **Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo**, v. 30, n. 2, p. 77–85, 26 ago. 2019.

SILVA, A. N. S. DA; BRITTO, D. B. L. DE A.; ADVÍNCULA, K. P. O Instrumento de Rastreamento da Comunicação como Marcador Biológico na Triagem e Monitoramento Auditivo de bebês com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva. **repositorio.ufpe**, 2023.

SIQUEIRA, L. D. *et al.* Necessidades essenciais das crianças acompanhadas em um programa de visita domiciliar na primeira infância. **Revista Brasileira de Avaliação**, v. 11, n. 3 spe, p. e112322, 2022.

SNIPI. **Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância**. 2024. Disponível em: <<https://snipi.gov.pt/#no-back>>. Acesso em: 24 mar. 2024.

THOMAS, M. S. C. *et al.* Computational modeling of interventions for developmental disorders. **Psychological Review**, v. 126, n. 5, p. 693–726, out. 2019.